

O'ZBEK TILIDAGI BROKA AFAZIYASIDA FE'LLAR BILAN BOG'LIQ QIYINCHILIKLARNING NAMOYON BO'LISHI

Azimova Iroda Alisherovna

iazimova@gmail.com

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti
universiteti Nazariy va amaliy tilshunoslik kafedrasida mudiri

Dotsent, filol.f.n.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11108521>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek tilidagi broka afaziyasida fe'llarning ifodalanishi spontan nutq, rasmdagi narsa va harakatning nomini aytish, zamon shakllarini ifodalash kabi tajriba natijalari umumlashtirib tahlil qilinadi. Tajribalarda broka afaziyasiga chalingan jami 11 kishi ishtirok etgan. Tahlillar natijasida o'zbek tilidagi broka afaziyasida ot va fe'l dissotsiatsiyasi yo'qligi, buning asosida o'zbek tilining agglyutinativ til sifatida grammatik ma'noning qo'shimchalar orqali ifodalash xususiyati yotishi aytiladi. Biroq fe'llarning otlarga nisbatan murakkab ekanligini ko'makchi fe'llarning, fe'l funksional shakllarining, fe'ldagi ayrim zamon shakllarining izdan chiqqanida namoyon bo'lgan.

Kalit so'zlar: *broka afaziyasi, ot, fe'l, sifatdosh, ravishdosh, ko 'makchi fe'l, tajriba, neyrolingvistika.*

Abstract. The article analyzed impaired verb production in Uzbek Broca's aphasia through the results of three different experiments: spontaneous speech analysis, object and action naming, production of tense and aspect. In total, 11 brain-damaged individuals' language performance analyzed. Even though results showed absence of noun-verb dissociation in Uzbek Broca's aphasia, difficulty of verb processing is reflected in deficit in use of copula, actionality constructions, and participles. We concluded that this difficulty is mostly related to argument structure and predicativity of verbs.

Keywords: *Broca's aphasia, noun, verb, participle, adverbial participle, modal verb, experiment, neurolinguistics.*

Afaziyaga chalingan kishilar otlarga nisbatan fe'llarni aytish, tushinishda, shuningdek, fe'llarga oid ma'lum grammatik kategoriyalar ifodasida ko'proq qiyinchilikka duch kelishi kuzatiladi. O'tgan asrning 70-yillaridan buyon ot va fe'l dissotsiatsiyasi qator tadqiqotlarning mavzusi bo'lib keldi.

Xolms, Marshall va Nyukomb (1971) disleksik bemor fe'llarga qaraganda otlarni sezilarli darajada yaxshi o'qiy olganini kuzatganlar va bu ot va fe'l masalasiga diqqat tortgan birinchi tadqiqot bo'lgan. Undan keyin bir qator tadqiqotlar boshqa lingvokognitiv amallarda ham ot va fe'l dissotsiatsiyasini qayd etdi: diktant yozish [Rapp, Caramazza, 2002], rasmni og'zaki nomlash [Zingeser, Berndt, 1988], rasmni yozma nomlash [Caramazza, Hillis, 1991] so'zlarni rasmga moslashtirish [Hillis, Caramazza, 1995] spontan nutq [Bastiaanse, Jonkers, 1998].

Miyadagi jarohatlar tadqiq qilinganda fe'llar va otlar inson ongida funksional jihatdan mustaqil va alohida holda akslanadi degan xulosaga olib keldi. Shu asosda bir qancha tadqiqotlar fe'llar va otlar uchun aniq nerv substratlarini topishga harakat qilgan. Biroq bu gipotezani neyrotasvir texnikasi bilan isbotlashga urinishlar muvaffaqiyat qozonmagan. Izlanishlar ot va fe'llarni solishtirganda miyada faollashgan sohalar va faollik darajasi o'rtasidagi farqni ko'rsatgan bo'lsa ham, ot va fe'llar uchun alohida neyronlar tarmog'i ishlaydi degan gipotezani isbotlay olmadi. Ba'zi tadqiqotlar fe'llar uchun miya po'stlog'i tepa qismining chap pastki burmachasi otlarga qaraganda ko'proq faollashganini kuzatgan [Tyler, Russell, Fadili, Moss, 2004], boshqalari chap miya yarimshari po'stlog'idagi peshona qismining pastki burmachasi va tepa qismi o'rta burmachasi otlarga qaraganda ko'proq faollashganligini aniqlagan [Perani, Cappa, Schnur, Tettamanti, Collina, Rosa, Fazio, 1999]. Shu bilan birga, fe'llar va otlar uchun alohida sohalarni aniqlay olmagan bir qator tadqiqotlar mavjud [Tyler, RRussell, Fadili, Moss, 2001; Li, Jin, Tan, 2004]. Crepaldi, Berlinger, Paulesu, & Luzzatti [2011] grammatik sinfning ta'siri bo'yicha neyrokognitiv ma'lumotlarni ko'rib chiqib, ot va fe'lni qayta ishlash asosidagi neyron tarmoqlar ko'p jihatdan bir-biriga mos keladi degan xulosaga kelgan.

Nisbatan yangi tadqiqot hisoblangan R.Alyahya, A. Xalay, P.Konroy, M.Lambonlar ot va fe'lning aytilishi va tushunilishini tadqiq qilganlar [Alyahya, Halai, Conroy, Lambon Ralph, 2018]. Bu tadqiqotda 48ta afaziyaga chalingan bemor ishtirok etgan. Tajriba uchun tanlab olingan so'zlarning bari psixolingvistik omillar nuqtayi nazaridan nazorat qilingan. Xususan, qo'llanish chastotasi, tasavvur qilinish darajasi, o'zlashtiriladigan yosh, so'z uzunligi va tasvirning vizual murakkabligi kabi jihatlarning ta'siri hisobga olingan. Tadqiqot afaziyaga chalingan kishilarning til bo'yicha turli vazifalarni bajarishdagi natijalari hamda bu jarayonda ularning miyasida faollashgan sohalarni tahlil qilish orqali amalga oshirilgan. Tadqiqot xulosasida neyrologvistikada shu vaqtgacha kuzatilgan ot va fe'l dissosiasiyasi psixolingvistik belgilarga yetarlicha diqqat qaratilmagani uchun

namoyon bo'lganligi, aslida esa turkumlarning qayta ishlanishida shu vaqtgacha da'vo qilib kelingan jiddiy kognitiv farq yo'qligi ta'kidlangan. Ammo baribir fe'llar bilan bog'liq amallarda miyaning nisbatan ko'proq qismlari faollashishi aniqlangan. R. Li va S. Kiran afaziyaga chalingan bilingvlarning (ingliz-mandarin tillari) ot va fe'lni ayta olishi alohida so'z va diskurs misolida tadqiq qilganlar. Unda birinchi tilga nisbatan ikkinchi tilda so'z turkumining ta'siri kuchliroq ekanligi aniqlangan, otlarning fe'llarga nisbatan yaxshiroq aytilishi qayd etilgan, shuningdek, afaziyaning darajasi kuchli darajasida bu farq yana ham sezilarli bo'lgan [Lee, Kiran, 2024].

Tadqiqotlardan ko'rish mumkinki, ot va fe'l dissotsiatsiyasi neyrolingvistika va afaziologiyaning muhim masalalaridan biri hisoblanadi. O'zbek tilidagi broka afaziyasi misolida ushbu masalaga e'tibor qaratilganda umumiy holatda ot va fe'l dissotsiatsiyasi aniqlanmagan. Ushbu maqolada o'zbek tilidagi Broka afaziyasida fe'llar bilan bog'liq qiyinchiliklar nimadan iboratligiga to'xtalamiz va ularni izohlashga harakat qilamiz.

Metod. Mazkur maqola o'zbek tilidagi broka afaziyasidagi spontan nutq tahlili, ot va fe'lni rasmga qarab aytish, fe'l zamonlarini aytish bo'yicha qilingan tadqiqotlarning natijalarini umumlashtirib tahlil qiladi [Azimova, 2020, Azimova, 2021, Azimova 2023a, Azimova 2023b]. Aytib o'tilgan tajribalarda jami 11ta afaziyaga chalingan kishi ishtirok etgan. Ularning uchtasi tajribalarning hammasida qatnashgan. Nazorat guruhida sog'lom ishtirokchilar 7-10tani tashkil etadi.

Natijalar. O'zbek tilidagi broka afaziyasida spontan nutqda, ot va fe'lni alohida so'z sifatida aytishda ot va fe'llar o'rtasida juda kichik farq mavjud. Bu farq statistik jihatdan ahamiyatli miqdorda bo'lmaganligi uchun o'zbek tilidagi broka afaziyasida ot va fe'l dissotsiatsiyasi yo'q deb xulosa qilishga asos bo'ladi. Biroq spontan nutq tadqiqida fe'llar bilan bog'liq qiyinchiliklar ko'makchi fe'llar, bog'lama va ayrim funksional shakllarning qo'llanishida namoyon bo'ladi. Xususan, afaziyaga chalingan ishtirokchilarning ikkitasida ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasi, holat ravishdoshi va sifatdosh umuman qo'llanmagan. Bog'lama esa sog'lom ishtirokchilarnikiga nisbatan ikki baravar kam qo'llangan.

1-jadval. Spontan nutqqa oid morfologik ko'rsatkichlar [Azimova, 2023a].

Afaziyaga chalinganlar					Sog'lom ishtirokchilar		
NK	MO	NR	ZR	O'rtacha qiymat	Ko'rsatkichlar intervali	O'rtacha qiymat	

Otlar	57	68	53	60	59.5	36-80	53.2
Ot- leksemalar	42	48	45	42	44.25	29-61	44.2
fe'llar	39	32	57	67	48.75	25-59	46.5
fe'l- leksemalar	17	26	30	37	27.5	19-44	37.9
Bog'lama	2	1	2	4	2.25	3-9	5.2
Yordamchi fe'llar	0	0	7	5	3	1-13	6.7
Tuslangan fe'llar	37	27	47	37	37	17-38	26.7
fe'lining funktional shakllari	2	7	9	17	8.75	10-25	16.7
O'tgan zamon	11	17	37	20	14	10-27	16.6
Hozirgi va kelasi zamon	26	10	8	17	18	8-23	16.3
Harakat ketma ketligini ifodalagan ravishdosh	4	0	1	9	2	0-10	5.9
Holat ravishdoshi	0	0	5	1	0	1-9	2.7
Sifatdosh	0	0	3	6	0	0-4	2.1
Harakat nomi	1	3	0	3	2,5	0-6	2.8

Ot va fe'llarni rasmga qarab aytish tajribasida ot va fe'llarning o'rtasida deyarli farq bo'lmagan: otlar bo'yicha to'g'ri javoblar 32, fe'llar bo'yicha esa 30ni tashkil qilgan. Asosiy qiyinchilik bir argumentli, tasavvur qilinish darajasi past bo'lgan fe'llarda kuzatilgan.

Afaziyaga chalingan ishtirokchilar esa ot turkumi bo'yicha 25-38 oralig'ida to'g'ri javob berganlar, o'rtacha qiymat 31,5; fe'l turkumi bo'yicha 23-34 oralig'ida to'g'ri javob berganlar, o'rtacha qiymat 29,5 [Азимова, 2020].

Fe'l zamon shakllarining aytilishida o'tgan zamon davom shakli hamda uzoq o'tgan zamon shakli izdan chiqqanligiga guvoh bo'ldik. Ikkita tajribada bu ikkala shakl bo'yicha to'g'ri javob deyarli 0ga teng.

2-jadval. Broka afaziyasiga chalingan kishilarning zamonning tugallangan va davom shaklini aytish bo'yicha tajriba natijasi [Azimova, 2023b].

№	Afaziya ga chalingan ishtirokchil ar	1 HozD	2 O'tT	3 KelT	4 O'tD	Total	%
1.	NK	10/10	7/10	6/10	0/10	23/40	57
2.	FF	8/10	5/10	6/10	0/10	19/40	45
3.	MO	9/10	7/10	4/10	0/10	20/40	50
4.	MJ	8/10	7/10	7/10	1/10	23/40	58
5.	ZR	10/10	10/10	10/10	6/10	36/40	90
6.	NR	10/10	10/10	2/10	0/10	22/40	55
	Jami	55/60	46/60	35/60	7/60	143/240	60
	%	92	77	58	11	60	

Izoh: HozD- fe'ning hozirgi zamon davom shakli, O'tT- fe'ning o'tgan zamon tugallangan shakli, KelT- fe'ning kelasi zamon tugallangan shakli, O'tD- fe'ning o'tgan zamon davom shakli.

3-jadval. Broka afaziyasiga chalingan kishilarning fe'l zamonlarini aytish bo'yicha tajribadagi natijalari [Azimova, 2021].

№	Afaziya ga chalingan ishtirokchilar	Hozirgi zamon davom	Yaqin o'tgan	Uzoq o'tgan	Kelasi zamon	Hara-	%
1.	HM	7	9	0	5	5	52
2.	NR	10	10	0	7	10	74
3.	ZR	10	9	0	10	10	78
4.	RM	9	4	3	4	8	56
	Жами	36/40	32/40	3/40	26/40	33/40	65
	%	90	80	7.5	65	82.5	

Muhokama. O'zbek tilidagi broka afaziyasida spontan nutq, ot va fe'llarning rasmga qarab aytilishi, zamon shakllarini aytish hamda fe'lni tushunish bo'yicha tadqiqotlarning natijalarini umumlashtirsak, avvalo, o'zbek tilidagi broka afaziyasida ot va fe'l dissotsiatsiyasi kuzatilmaydi. Bu ham spontan nutq, ham rasmga qarab ot va fe'llarni aytish bo'yicha tajribada o'z isbotini topdi [Azimova 2020, Azimova 2023a]. Fe'llar bilan bog'liq qiyinchilik agrammatik ishtirokchilarimiz (NK, MO) spontan nutqida sifatdosh, ravishdosh va ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasining izdan chiqqanligida hamda barcha broka afaziyasiga chalingan ishtirokchilarimizda bog'lamaning izdan chiqqanligida namoyon bo'lgan.

Shuningdek, fe'llardagi zamon shakllarining ifodalanishida -gan qo'shimchasi bilan yuzaga keladigan uzoq o'tgan zamon hamda o'tgan zamon davom shaklida kuzatilgan. Ushbu natijalarni umumlashtirganimizda sifatdash, Anomik hamda broka afaziyasida fe'l va sifatlarning predikativlikni ifodalashi tadqiq qilinganda, anomik afaziyaga chalinganlarda predikativ sifatlarning broka afaziyasiga chalinganlarga nisbatan yaxshiroq saqlangani, shuningdek, fe'llar miqdori ham anomik afaziyaga chalinganlarda ko'proq bo'lgani aniqlangan (Sung, Lee, Yoo, Yoon, Kim, Shin, Yoo, DeDe, 2019). Bundan fe'l va sifatning izdan chiqishida umumiy sabab predikativlikni ifodalash izdan chiqishi degan taxminga borish mumkin. Biroq A. Meltzer-Asscher va C. Thompson (2014) o'z tadqiqotlarida buning aksi ekanligini asoslaydilar. Ular agrammatik afaziyaga chalingan kishilarning spontan nutqini tahlil qilib, unda aniqlovchi bo'lib keluvchi sifatning izdan chiqqanligini aniqlaganlar. Ular shu bilan birga fe'l hamda sifatning argument strukturasi ta'sirini ham tahlil qilib, shuni aniqlashganki, argument strukturasi murakkab bo'lishi fe'llarning ham, sifatning ham nutqda kam qo'llanishiga sabab bo'ladi. Xulosa qilinishicha, muammoning ildizi predikativlik ifodasining izdan chiqqanida emas, balki atributiv sifatlarning otdan oldin kelishi asosiy mazmuni tashuvchi so'z bilan birga belgi bildirayotgan so'zni bir vaqtda faollashtirishda hamda sifat va fe'llarda argument strukturasi murakkabligida. Argument strukturasi murakkabligi nima uchun afaziyaga chalingan kishilar uchun qiyinchilik tug'diradi? Ma'lumki, argumentlar bu so'z bilan assotsiatsiyalanadigan harakat subyekt va obyektlari demakdir. Bu esa ko'proq bog'lanish, ko'proq informatsiyani faollashtirishni talab qiladi.

O'zbek tilidagi broka afaziyasiga chalingan kishilar bilan o'tkazilgan tajribalarda aynan agrammatik afaziya simptomlarini namoyon qilgan ishtirokchilarimizning spontan nutqida fe'l umumiy holatda izdan chiqmaganligi, faqat sifatdash, ravishdash va ko'makchi fe'lli so'z qo'shimchalari bilan muammo borligi ko'rindi. Sifatdash va ravishdashning izdan chiqishini yuqorida tilga olingan tadqiqotlarga tayanib atributiv aniqlovchining izdan chiqqani bilan bog'lash mumkin. Chunki o'zbek tilida ravishdash ham kesim vazifasidagi fe'ldan oldin keladi. Ko'makchi fe'lli so'z qo'shimchasida esa ko'makchi fe'llarni qo'llash mexanizmi murakkabligi ularning izdan chiqishiga sabab bo'lgan. Xususan, ko'makchi fe'lda ma'no ko'chadi va bosh fe'l ravishdash shaklida o'zgarishsiz turar ekan, grammatik kategoriyalarning barchasi aynan ko'makchi fe'lda aks etadi. Zamon shakllarining ifodalanishida esa boshqa tildagi natijalardan farqli o'laroq, o'tgan zamonning -di shakli izdan chiqmagan. Uzoq o'tgan zamon shakli -gan

hamda o'tgan zamon davom shakli -ayotgan afaziyaga chalinganlar uchun shu darajada qiyinlik qilganki, birorta ham to'g'ri javob bo'lmagan. Bizning nazarimizda bu aynan -gan shaklining -di shaklidan farqli ravishda semantik jihatdan murakkabligi bilan bog'liq.

O'tgan zamonning -gan shakli haqida uning -di shaklidan farqi sifatida harakatning o'ziga emas, harakat bajaruvchisiga urg'u berilishi, harakatning bajaruvchisini u bajargan harakat bilan xarakterlashi, sifatlashi qayd etiladi [Сулаймонов, Ҳожиёв, Жўраева, 1962, 26; Фуломов, 1954, 9]. Bizningcha, harakat orqali subyekt belgisini ifodalash funksiyasi kognitiv jihatdan murakkab vazifa bo'lganligi uchun ushbu zamon shakllarining afaziyaga chalingan ishtirokchilar tomonidan aytilishiga to'siq bo'lgan.

Xulosa. Insonning tilni qo'llash mexanizmi murakkab, ko'p qirrali va ko'p darajalidir. Sog'lom insonlar nutqi tahlil qilinganda mazkur mexanizm tafsilotlari aksariyat holatlarda sezilmaydi. Broka afaziyasiga chalingan kishilarning til ko'rsatkichlari tahlili bizga qo'llanishi odatiy tuyulgan birliklar ortida yotgan kognitiv amallar tafsilotlarini oydinlashtirib, ularning qanchalik murakkab ekanligi bo'yicha tasavvurlarimizni aniqlashtirdi. O'zbek tilining morfologik jihatdan boyligi va, ayniqsa, fe'l morfologiyasining serqirraligi o'zbek tilida fe'lning lingvokognitiv mexanizmi mustahkam bo'lishini ta'minlaydi. Shunday bo'lsa-da fe'lning argument strukturasi murakkabligi, undagi ma'no ko'chish imkoniyatlari, zamon va harakat tarzini ifodalashi kabi xususiyatlari uni murakkab lisoniy birlik sifatida afaziyada mazkur turkum so'zlarning to'laqonli ifodalanmasligiga sabab bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alyahya, R. S.W., Halai, A. D., Conroy, P., Ralph, M. A. L. [2018] Noun and verb processing in aphasia: Behavioural profiles and neural correlates. *NeuroImage: Clinical* 18 [2018], 215–230.
2. Azimova, I. (2023a). "O'zbek tilidagi Broka afaziyasiga xos spontan nutqda ot va fe'llarning qo'llanishi". *O'zbekiston: til va madaniyat. Lingvistika*. 2023-3: 41-60.
3. Azimova, I. (2023b). "Fe'l zamoni va harakat tarzi uyg'unligining o'zbek tilidagi Broka afaziyasida til birliklari ifodasiga ta'siri". *O'zbekiston: til va madaniyat. Lingvistika*. 2023-3: 40-52.

4. Bastiaanse, R., & Jonkers, R. [1998]. Verb retrieval in action naming and spontaneous speech in agrammatic and anomic aphasia. *Aphasiology*, 12, 951–969.
5. Caramazza, A., & Hillis, A. [1991]. Lexical organization of nouns and verbs in the brain. *Nature*, 349, 788–790.
6. Davis, M. H., Meunier, F., & Marslen-Wilson, W. D. [2004]. Neural responses to morphological, syntactic, and semantic properties of single words: An fMRI study. *Brain and Language*, 89, 439–449.
7. Hillis, A., & Caramazza, A. [1995]. Representation of grammatical knowledge in the brain. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 7, 369–407.
8. Holmes, J. M., Marshall, J. C., & Newcombe, F. [1971]. Syntactic class as a determinant of word-retrieval in normal and dyslexic subjects. *Nature*, 234, 418.
9. Li, P., Jin, Z., & Tan, L. H. [2004]. Neural representations of nouns and verbs in Chinese: An fMRI study. *Neuroimage*, 21, 1533–1541.
10. Li, R., & Kiran, S. [2024]. Noun and Verb Impairment in Single-Word Naming and Discourse Production in Mandarin-English Bilingual Adults with Aphasia. *Aphasiology*, 38[2], 337–365.
<https://doi.org/10.1080/02687038.2023.2189994>
11. Meltzer-Asscher, A., & Thompson, C. K. [2014]. The forgotten grammatical category: Adjective use in agrammatic aphasia. *Journal of neurolinguistics*, 30, 48-68.
12. Perani, D., Cappa, S. F., Schnur, T., Tettamanti, M., Collina, S., Rosa, M. M., & Fazio, F. [1999]. The neural correlates of verb and noun processing: A PET study. *Brain*, 122, 2337–2344.
13. Rapp, B., & Caramazza, A. [2002]. Selective difficulties with spoken nouns and written verbs: A single case study. *Journal of Neurolinguistics*, 15, 373–402.
14. Sung J, Lee S, Yoo S, Yoon H, Kim S, Shin S, Yoo M and DeDe G [2019]. Usage of Predicates [adjectives vs. verbs] in Persons with Anomic and Broca's Aphasia. *Front. Hum. Neurosci. Conference Abstract: Academy of Aphasia 57th Annual Meeting*. doi: 10.3389/conf.fnhum.2019.01.00058
15. Tyler, L. K., Bright, P., Fletcher, P., & Stamatakis, E. A. [2004]. Neural processing of nouns and verbs: the role of inflectional morphology. *Neuropsychologia*, 42[4], 512–523.
16. Tyler, L. K., Russell, R., Fadili, J., & Moss, H. E. [2001]. The neural representation of nouns and verbs: PET studies. *Brain*, 124, 1619–1634.

17. Walenski, M., Sostarics, T., Mesulam, M.M., Thompson, C.K. [2024] The production of adjectives in narratives by individuals with primary progressive aphasia. *Journal of Neurolinguistics*. Volume 69,2024,101179, ISSN 0911-6044, <https://doi.org/10.1016/j.jneuroling.2023.101179>. [<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0911604423000568>]
18. Zingeser, L. B., & Berndt, R. S. [1988]. Grammatical class and context effects in a case of pure anomia: Implications for models of language processing. *Cognitive Neuropsychology*, 5, 473–516.
19. Азимова И. Ўзбек тилидаги аграмматик афазияда от ва феълларнинг ифодаланиши. *Сўз санъати*. 2020. #1. 31-36. <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2020-1-4>
20. Азимова, И. Ўзбек тилидаги аграмматик афазияда ўтган замон шакллари ифодаланиши. *ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ АХБОРОТ АГЕНТЛИГИ – ЎЗА ИЛМ-ФАН БЎЛИМИ (ЭЛЕКТРОН ЖУРНАЛ)*. 2021. #2. Б.145-155.
21. Ғуломов А.Ғ. Феъл. Ҳозирги замон ўзбек тили курсидан материаллар. Тошкент, 1954. 88 б.
22. Сулаймонов А.Ҳ., Ҳожиёв А.Ҳ., Жўраева Ж.М. Феъл замонлари. Тошкент, 1962. 168 б.